

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.727.41-007.281-073

ERANOV Sherzod Nuraliyevich

PhD, dotsent

TILYAKOV Khasan Azizovich

PhD, dotsent

Samarkand State Medical University

**ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN**

For citation: Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan. Assessment of X-ray indicators of instability of the distal radioulnary joint in children. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 401-407

<http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301293>**ABSTRACT**

The article presents x-ray indicators and methods for their assessment in cases of distal instability of the radioulnar joint in children; the results of x-ray examination of 28 children are studied. The age of the patients ranged from 9 to 18 years; the patients' complaints mainly arose from pain in the wrist joint during movement or physical activity. All patients underwent direct, lateral and functional x-ray examination. Changes in the radioulnar angle in patients: a decrease in the angle in 7 patients, an increase in 17 patients and approaching normal values in 4 patients. In most patients (22 or 78.5%) a decrease in the volar angle to a negative value, without change in 2 (7.1%) patients and a change in the average value in 4 (14.2%) patients. There was a deviation of the radioulnar index from normal values of up to 3.1 mm. In 3 (10.7%) patients a null variant was identified, and in another 3 (10.7%) patients a negative variant was identified, while the radioulnar index did not change. Radioulnar distance was negative in 22 (78.5%) patients, ranging from -4.2 to -12.8 mm and positive in 6 (21.5%) patients, ranging from 2 to 12 mm. In 18 (64.2%) patients, the increase ranged from 4.7 to 12.7 mm, and in 10 (35.8%) there were values close to normal. The studied results and clinical examination show that with instability of the distal radioulnar joint, dislocation of the head of the ulna into the palmar region is often observed. Therefore, in case of distal instability of the radioulnar joint, it is necessary to conduct a functional X-ray examination. It is important to use these radiological indicators for planning surgical treatment.

Key words: distal radioulnar joint, radius, ulna, radioulnar angle, Galeatia injuries.

ЭРАНОВ Шерзод Нуралиевич

PhD, доцент

ТИЛЯКОВ Хасан Азизович

PhD, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

ОЦЕНКА РЕНГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ДИСТАЛЬНОГО ЛУЧЕЛОКТЕВОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены рентгенологические показатели и методы их оценки при дистальной нестабильности лучелоктевого сустава у детей, изучены результаты рентгенологического исследования 28 детей. Возраст больных колеблялся от 9 до 18 лет, жалобы у больных преимущественно возникали на боли в лучезапястном суставе при движении или физической нагрузке. Всем пациентам проведено прямое, боковое и функциональное рентгенологическое исследование. Изменения лучелоктевого угла у больных: уменьшение угла у 7 больных, увеличение у 17 больных и приближение к нормальным значениям у 4 больных. У большинства пациентов (22 или 78,5%) уменьшение волярного угла в отрицательный показатель, без изменения у 2 (7,1%) больных и изменения среднего показателя у 4 (14,2%) больных. Наблюдалось отклонение лучелоктевого индекса от нормальных значений до 3,1 мм. У 3 (10,7%) пациентов выявлен нулевой вариант, а еще у 3 (10,7%) пациентов выявлен отрицательный вариант при этом лучелоктевой индекс не изменился. Радиоульнарное расстояние было отрицательным у 22 (78,5%) пациентов в пределах от -4,2 до -12,8 мм и положительным у 6 (21,5%) пациентов в пределах от 2 до 12 мм. У 18 (64,2%) пациентов увеличение находилось в пределах от 4,7 до 12,7 мм, а у 10 (35,8%) имели значения, близкие к норме. Изученные результаты, клиническое обследование показывают, что при нестабильности дистального лучелоктевого сустава часто наблюдается вывих головки локтевой кости в ладонную область. Поэтому при дистальной нестабильности лучелоктевого сустава необходимо проводить рентгенофункциональное исследование. Указанные рентгенологические показатели важно использовать для планирования хирургического лечения.

Ключевые слова: дистальный лучелоктевой сустав, лучевая кость, локтевая кость, лучелоктевой угол, повреждения Галеации.

ЭРАНОВ Шерзод Нуралиевич
PhD, доцент

ТИЛЯКОВ Хасан Азизович
PhD, доцент

Самарканд давлат тиббиёт университети

БОЛАЛАРДА ДИСТАЛ БИЛАК-ТИРСАК БЎҒИМИ НОСТАБИЛЛИГИНИНГ РЕНГЕНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАХОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада болалар дистал биллак-тирсак ностабиллигида рентгенологик кўрсаткичлари ва уни баҳолаш усуллари келтирилган бўлиб, 28 нафар болалар рентгенологик текширув натижалари ўрганилган. Беморлар ёши 9 ёшдан 18 ёшгача ташкил этиб, беморлар асосан ҳаракатда ёки жисмоний зўриқишда биллак-кафт бўғимидаги оғриққа шикоят қилишган. Барча беморлар олд, ён ва функционал усулда рентгенологик текширувдан ўтказилган. Беморларнинг биллак-тирсак бурчагидаги ўзгаришлар: 7 та беморда бурчакнинг камайиши, 17 беморда кўпайиши ва 4 беморда нормага яқин кўрсаткичлар аниқланган. Кўпгина беморларда (22 ёки 78,5%) воляр бурчакнинг камайиши, манфий кўрсаткичда, 2 та (7,1%) беморда ўзгаришсиз ва 4 та (14,2%) беморда ўртача кўрсаткичдаги ўзгаришлар аниқланган. Биллак-тирсак индекси нормал кўрсаткичлардан 3,1 мм гача оғиши кузатилган. 3 та (10,7%) беморда ноль варианты аниқланган бўлса, яна 3 та (10,7%) беморда биллак-тирсак индекси ўзгармаган ҳолатда манфий варианты аниқланган. Радиоульнар масофа 22 (78,5%) беморда манфий кўрсаткич бўлиб, -4,2 дан -12,8 мм гача диапазонни ташкил этган, 6 та (21,5%) беморда мусбат кўрсаткич, 2 дан 12 мм гача диапазондан иборат бўлган. Радиоульнар масофа бўйича 18 та

(64,2%) беморда кўпайиши 4,7 дан 12,7 ммгача диапазонда, 10 та (35,8%) эса нормага яқин кўрсаткичлар аниқланган. Ўрганилган натижалар, клиник текширишлар дистал билак-тирсак бўғими ностабилизацияда, тирсак суяги бошчасининг қафт усти соҳасига чиқиши кўп кузатилганини кўрсатади. Шунинг учун ҳам дистал билак тирсак бўғими ностабилизацияда тирсак суяги бошчасини чиққан ҳолатида рентгенофункционал текширишни ўтказиш зарур. Келтирилган рентгенологик кўрсаткичларни жаррохлик даволашда режалаштириш учун қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: дистал билак-тирсак бўғими, билак суяги, тирсак суяги, воляр бурчак, Галеацци жарохати.

Кириш. Билак суякларининг дистал синиқлари кўп ҳолларда дистал билак-тирсак бўғимининг постравматик ностабилизацияга олиб келади [1-4]. Кичик ёш гуруҳидаги болаларда билак суяклари дистал охири синиқларида қолдиқ деформацияларни компенсациялаш хусусияти мавжуд бўлиб, бу бола ёшига ва синиш локализациясига боғлиқдир [6]. Болаларда маълум бир коррекциялаш хусусияти 9-12 ёшларга тўғри келади, ушбу ёш оралиғида синиқни тўғри баҳолаш, нотўғри консолидацияга ва деформацияларга сабаб бўлади [8]. Бир ёки иккала билак суякларининг нотўғри консолидацияси, дистал билак-тирсак суякларининг номуносиблигига ва билакнинг ротацион ҳаракати чекланишига олиб келади [1,3,4]. Галеацци жарохатида, катталар ва ўсмирларда бир хил механизмда билак суяги дистал охири синиши ва тирсак суяги бошчасининг чиқиши кузатилади, бунда албатта билак-тирсак бўғими юмшоқ тўқимали стабилизаторлари зарарланади. Бу турдаги жароҳатларни аниқлаш, билак ва тирсак суяклари ўсиш зоналарининг зарарланишларини тўғри баҳолаш муҳимдир [9]. Болаларда травма ҳисобига юзага келган дистал билак-тирсак бўғимининг ностабилизацияда (БТБН) стандарт икки проекциядаги ва иккала бўғимни қамраб оладиган рентгенография ўтказилади [2,13]. Катталарда БТБН рентгенографик текширувида билак-тирсак бурчаги, билак суягининг воляр инклинацияси, билак-тирсак индекси ва радио-ульнар масофа баҳоланади [10]. Кўпгина муаллифларнинг фикрича, рентгенометриядаги ҳар қандай ўзгаришлар, билак-қафт бўғими ва қафтининг функционал ҳолатининг ўзгаришларига олиб келади [11,13]. Ўрганилган адабиётлар шуни кўрсатадики, ҳозирги вақтгача болалар дистал билак-тирсак бўғими ностабилизациянинг рентгенологик кўрсаткичлари ҳақида ва бола ўсиш давридаги билак суякларининг анатомо- физиологик хусусиятлари ҳақида маълумотлар етарлича ёритилмаган.

Ишнинг мақсади болалар дистал билак-тирсак ностабилизацияда рентгенологик кўрсаткичларни баҳолаш.

Материал ва услублар: РИТОИАТМ Самарқанд филиали Болалар ўткир шикастлари оқибатлари бўлимида 28 нафар болалар (16 та ўғил бола ва 12 та қиз бола) рентгенологик текширув натижалари ўрганилган. Беморлар ёши 9 ёшдан 18 ёшгача ташкил этиб, беморлар асосан ҳаракатда ёки жисмоний зўриқишда билак-қафт бўғимидаги оғриққа шикоят қилишган. Клиник кўриқда беморларда тирсак суяги бошчасининг ярим ёки тўлиқ чиқиши, билакнинг ротацион функциясининг бузилиши аниқланган. Болаларнинг 12 ёшлигида тирсак суяги бошчасининг суякланиши тўлиқ шаклланиб, билакнинг билак-қафт бўғими юзаси ҳам тўлиқ ривожланиб бўлади, бу эса билак-қафт бўғими суякларининг анатомик тузилиш кўрсаткичларини рентгенометрик баҳолаш имкониятини яратади [9,10].

Беморларни рентгенологик текшириш РИТОИАТМ Самарқанд филиалидаги Titan 2000 рентген аппаратида амалга оширилиб, бунда олд-орқа ва ён проекцияларда, шунингдек функционал ҳолатда ҳам бажарилган. Тўғри проекциядаги рентгенография беморнинг ўтирган ёки тик ҳолатида, тирсак бўғимида 90° букилган, қўл қафти ва билак, қафт ички юзаси билан столга ётқизилган ҳолатда амалга оширилган. Рентген трубкини тирсак суяги бошчасига марказлаштириб, билак ўқиға перпендикуляр равишда 100 см масофали фокусда бажарилган. Ён проекциядаги рентгенографияда қўл панжа ва билак столга ульнар юзаси билан ётқизилган ҳолатда амалга оширилиб, бунда рентген нурлари тутами ва фокуси худди тўғри проекциядаги каби йўналтирилган [14]. Функционал рентгенография ҳам ён проекцияда, тирсак суяги

бошчаси чиққан ҳолатида амалга оширилиб, бунда тирсак суяги бошчасининг чиқиш йўналишига кўра пронация ёки супинация ҳолати берилган.

Рентгенограммаларни анализ қилишда билак суяклари дистал қисмларининг фазодаги ҳолати баҳоланган:

1. Билак-тирсак бурчаги – иккита ўзаро кесувчи чизиклардан: билак ўқига перпендикуляр чизик ва бигизсимон ўсиқ юқори қиррасидан билак бўғим юзасининг тирсак қиррасигача тортилган чизиклардан ҳосил бўлади (1-расм). Адабиётлардаги маълумотларга кўра ушбу бурчак 13 дан 30⁰ гача бўлиб, ўртача 22-24⁰ни ташкил этади [11].

1-расм. Билак-кафт бўғимининг тўғри проекциядаги рентгенограммаси. Билак-тирсак бурчаги (АОВ) ВО ва АО чизикларининг кесишмасидан ҳосил бўлган.

2. Воляр бурчак – ён проекцияда аниқланиб, иккита чизиклардан: билак ўқига перпендикуляр чизик ва билак суяги бўғим юзаси олд ва орқа қирралари бирлаштирувчи чизикдан ҳосил бўлади (2а-расм). Ушбу кўрсаткич нормада 10-12⁰ни ташкил этади [3,12].

3. Радиоульнар масофа – ён проекцияда билак ва тирсак суяклари дорсал контурлари орасидаги масофа бўлиб, миллиметрларда ўлчанади ва ўртача -2..+17 мм ташкил этади [13]. Радиоульнар масофанинг манфий кўрсаткичи, тирсак суяги билак суягига нисбатан дорсал жойлашганини билдиради (2b-расм).

2-расм. а – воляр бурчак $\angle BOC$, b – радиоульнар масофа – билак ва тирсак суяклари эпифизларининг дорсал контурлари орасидаги масофа.

4. Билак-тирсак индекси – тўғри проекцияда билак ва тирсак суякларининг узунлигини солиштиришга имкон берадиган индекс бўлиб, билак-кафт бўғими юзасидан ва билак суяги сигмасимон сатх юзасидан ўтказилган чизиклар оралиқ масофасидан аниқланади (4-расм). Ўртача бу кўрсаткич -2,5 дан +3,1 мм гача бўлади.

4-расм. Билак-кафт бўғимининг тўғри проекциядаги рентгенограммаси. Билак-тирсак индекси – билак ва тирсак суяклари узунликлари нисбати: а – норма, б – нейтрал, с – мусбат варианти

Бизнинг тадқиқотимизда 9-11 ёшли болалар билак тирсак индексини аниқлаш учун Hofner усули қўлланилган [5]. 12 ёшдан катта болаларда эса катталарга хос аниқлаш усули ишлатилган (5-расм).

а.

б.

5-расм. Билак-кафт бўғимининг тўғри проекциядаги рентгенограммаси. Билак-тирсак индекси (Hofner усулида ўлчаш): а – тирсак суяги метафизининг охириги проксимал нуктасидан, билак суяги метафизининг охириги проксимал нуктасигача бўлган масофа, б – тирсак суяги охириги дистал нуктасидан, билак суяги охириги дистал нуктасигача бўлган масофа.

Натижалар. Текширилган барча беморлар анамнезида билак ва тирсак суяклари дистал структураларининг турли даражадаги травмалари кузатилган. 1-жадвалда текширилган болалар дистал билак-тирсак бўғими рентгенометрик кўрсаткичлари ва адабиётлардаги кўрсаткичлар билан солиштирма натижалари келтирилган.

1-жадвал

Дистал билак-тирсак ностабиллиги бўлган беморлар билак-тирсак бурчаги ва воляр бурчаги кўрсаткичлари

Беморлар сони	Билак-тирсак бурчаги (град) 22-24 ⁰ [9]	Беморлар сони	Воляр бурчак (град) 10-12 ⁰ [9]
2	8-12	9	-17,7...0
3	13-17	7	1,0-5,0
4	18-22	6	6,0-9,0
5	23-24	2	10,0-12,0
11	25-29	4	13,0-18,5
3	30-45		

Беморларнинг билак-тирсак бурчагидаги ўзгаришлар: 7 та беморда бурчакнинг камайиши, 17 беморда кўпайиши ва 4 беморда нормага яқин кўрсаткичлар аниқланган. Кўпгина беморларда (22 ёки 78,5%) воляр бурчакнинг камайиши, манфий кўрсаткичда, 2 та (7,1%) беморда ўзгаришсиз ва 4 та (14,2%) беморда ўртача кўрсаткичдаги ўзгаришлар аниқланган. Билак тирсак индекси нормал кўрсаткичлардан 3,1 мм гача оғиши кузатилган. 3

та (10,7%) беморда ноль варианты аниқланган бўлса, яна 3 та (10,7%) беморда билак тирсак индекси ўзгармаган ҳолатда манфий варианты аниқланган. Радиоульнар масофа 22 (78,5%) беморда манфий кўрсаткич бўлиб, -4,2 дан -12,8 мм гача диапазонни ташкил этган, 6 та (21,5%) беморда мусбат кўрсаткич, 2 дан 12 мм гача диапазондан иборат бўлган. Радиоульнар масофа бўйича 18 та (64,2%) беморда кўпайиши 4,7 дан 12,7 ммгача диапазонда, 10 та (35,8%) эса нормага яқин кўрсаткичлар аниқланган.

Хулоса. Дистал билак тирсак бўғими ностабилигини рентгенологик текшириш касаллик этиопатогенезини эътиборга олган ҳолда структуравий ўзгаришларни баҳолаш имконини беради. Ўрганилган натижалар, клиник текширишлар дистал билак-тирсак бўғими ностабиллигида, тирсак суяги бошчасининг кафт усти соҳасига чиқиши кўп кузатилганини кўрсатади. Шунинг учун ҳам дистал билак-тирсак бўғими ностабиллигида тирсак суяги бошчасини чиққан ҳолатида рентгенофункционал текширишни ўтказиш зарур. Келтирилган рентгенологик кўрсаткичларни жаррохлик даволашда режалаштириш учун қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Andersson J.K., Lindau T., Karlsson J., Friden J. Distal radioulnar joint instability in children and adolescents after wrist trauma. *J Hand Surg Eur Vol.* 2014;39(6):653- 661. doi: 10.1177/1753193413518707
2. Cha S.M., Shin H.D., Jeon J.H. Long-term results of Galeazzi-equivalent injuries in adolescents– open reduction and internal fixation of the ulna. *J Pediatr Orthop B.* 2016;25(2):174-182. doi: 10.1097/ BPB. 0000000000000259.
3. Eranov Sh. N., Eranov N. F. Our experience in the surgical treatment of chronic dislocations of the radial head in children // *Journal Bulletin of the Association of Doctors of Uzbekistan.* – 2016. – No. 3. – pp. 45-48. (in Russ)
4. Fitoussi F. [Hand injuries in children]. *Chir Main.* 2013;32 Suppl 1:2-6. doi: 10.1016/j.main.2013.02.017. (In French).
5. Hafner R., Poznanski A.K., Donovan J.m. Ulnar variance in children–standard measurements for evaluation of ulnar shortening in juvenile rheumatoid arthritis, hereditary multiple exostosis and other bone or joint disorders in childhood. *Skeletal Radiol.* 1989;18(7):513- 516. doi: 10.1007/BF00351750.
6. Hisamutdinova A.R., Karelina N.R. [Osteogenesis of forearm and hand – a valid criterion for determining biological age]. *Russian Biomedical Research. Rossiiskie biomeditsinskie issledovaniya.* 2017;2(4):42-47. (In Russian).
7. Kadubovskaya E.A. [The modern capabilities of x-ray diagnostics of wrist ligament injuries (review)]. *Travmatologiya i ortopediya Rossii [Traumatology and Orthopedics of Russia].* 2010;16(4):93-101. doi: 10.21823/2311-2905-2010-0-4-93-101. (In Russian).
8. Komarovskiy V., Keslya O. [Quantitative radiographic evaluation of injury severity for distal radius fractures]. *Ekstrennaya meditsina [Emergency medicine].* 2014; 2(10):65-74. (In Russian).
9. Medoff R.J., Koehler S.M. Radiographic Parameters of Distal Radius Fractures. In: *Distal radius fractures. Evidence-based management.* Elsevier; 2021. p. 43-50. doi: 10.1016/C2019-0-00481-5.
10. Miller A., Lightdale-miric N., Eismann E., Eismann E., Carr P., Little J.K. Outcomes of Isolated Radial Osteotomy for Volar Distal Radioulnar Joint Instability Following Radial malunion in Children. *J Hand Surg Am.* 2018;43(1):81.e1-81.e8. doi: 10.1016/j.jhsa.2017.07.012.
11. Proshchenko Ya.N. [Causes of instability in the distal radioulnar joint in children]. *Detskaya khirurgiya. [Russian Journal of Pediatric Surgery].* 2015;19(1):28-30. (In Russian).
12. Schneiders W., Biewener A., Rammelt S., Rein S., Zwipp H., Amlang m. [Distal radius fracture. Correlation between radiological and functional results]. *Unfallchirurg.* 2006;109(10):837-844. (In German). doi: 10.1007/s00113-006-1156-8.

13. Zimmerman R.M., Jupiter J.B. Instability of the distal radioulnar joint. J Hand Surg Eur Vol. 2014;39(7):727- 738. doi: 10.1177/1753193414527052
14. Zyluk A., Piotuch B. Distal radioulnar joint instability: a review of literature. Pol Orthop Traumatol. 2013;78:77-84.

Статья поступила в редакцию 07.03.2024; одобрена после рецензирования 25.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 07.03.2024; approved after reviewing 25.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Эранов Шерзод Нуралиевич - доцент кафедры травматологии и ортопедии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sherzod.eranov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6544-5375>

Тияков Хасан Азизович - заведующий кафедры травматологии-ортопедии, нейрохирургии и офтальмологии ФПДО. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: shaxhas.tilyakov@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-5574-7302>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Эранов Ш.Н. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; Тияков Х.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Eranov Sherzod Nuraliyevich - dotsent at the Department of Traumatology and Orthopedics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: sherzod.eranov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6544-5375>

Tilyakov Khasan Azizovich - Head of the Department of Traumatology-Orthopedics, Neurosurgery and Ophthalmology FPE. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: shaxhas.tilyakov@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-5574-7302>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Eranov Sh.N. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article; Tilyakov Kh.A. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000